

RAPORT ANUAL (1935—36)

În al cincilea și al șaselea an de activitate, « Arhiva de Folklor a Academiei Române » a continuat culegerea de materiale folklorice. S'au întocmit și răspândit alte două chestionare, unul (IX) referitor la « Moarte și înmormântare » și altul (X) la « Casa, gospodăria și vieța de toate zilele (Credințe, obiceiuri și povestiri) ». S'a mai alcătuit și o circulară (Nr. 5) referitoare la « Povestiri în legătură cu focurile ». La aceste chestionare și circulare, cât și la cele din anii precedenți — care au fost trimise noilor corespondenți — s'au primit numeroase și prețioase materiale. Și în acești ani a intrat mult material independent de răspunsurile la chestionare.

Mare parte din acest material a fost despoiat deja pentru catalogul pe specialități al Arhivei, care stă la dispoziția cercetătorilor.

Ca și în trecut, colaboratorii cei mai harnici și pricepuți au fost distinși cu premiile următoare:

Pentru anul 1935 :

Premiul I (Lei 2000) : George I. Bârleanu, învățător în Jujineț, jud. Cernăuți.

Premiul II (Lei 1500) : Vasile Bologa, învățător în Vad, jud. Maramureș.

Premiul III (Lei 1000) : Gheorghe P. Niculae, învățător în Podulupi, jud. Ialomița.

6 premii a Lei 500 : 1. Olivia Sturzu, învă. în Târzia-Brusturi, jud. Baia. 2. Ermilian Tetileanu, învă. în Cozia, jud. Hunedoara. 3. Mihail Simcelescu, învă. în Zegaia, jud. Mehedinți. 4. Th. Pletos, învă. în Cruglic, jud. Orhei. 5. Gheorghe M. Negru, învă. în Padina, jud. Buzău. 6. Ion Berbecaru, clasa VIII, Școala Normală din Vaslui.

Pentru anul 1936 :

Premiul I (Lei 2000) : Const. Pâslaru, învățător în Tg.-Ocna, jud. Bacău.

Premiul II (Lei 1500) : Const. Vasile, învățător în Cotorca, jud. Buzău.

Premiul III (Lei 1000) : Victor I. Oprișu, licențiat în teologie, Baru Mare, jud. Hunedoara.

6 premii a lei 500 : 1. Elena Gh. Stan, învă. în Uda-Tătăruși, jud. Baia. 2. Mihai V. Marina, învă. în Rona-de-sus, jud. Maramureș. 3. Dionisie Ionașcu, învă. în Țânțăreni, jud. Orhei. 4. Ion Cruceană, student în litere, Jibla, jud. Argeș. 5. Caius Pascu, student-teolog, Gherman, jud. Timiș-Torontal. 6. Avram Borcuția-Cercel, plugar în Șicula, jud. Arad.

O serie de membri corespondenți, tot atât de harnici și conștiincioși, care n'au putut fi premiați din cauza numărului limitat al premiilor (și care vor fi premiați, probabil, în anii viitori), au fost distinși cu exemplare din Anuarul Arhivei.

Anuarul s'a mai trimis și tuturor membrilor corespondenți, premiați în anii precedenți sau amintiți în rapoartele noastre pe anii 1932 și 1933—34, care au înțeles să rămână credincioși colaboratori ai Arhivei.

S'au făcut trei anchete folklorice prin stipendiații Arhivei. Una în vara anului 1935, de către d-l Emil Petrovici, profesor la Universitatea din Cluj, în Munții Apuseni (Moți); a doua în vara aceluiași an, de către subsemnatul, în Valea Gurghiului (jud. Mureș), iar a treia de către d-l Ion Mărcuș, licențiat în litere, în Făget (jud. Târnava-Mică),

satul de naștere al mult regretatului sprijinitor al Arhivei noastre, Ion Bianu (după dorința exprimată de el însuși în ultimul-i an de viață).

S'au continuat lucrările pentru o bibliografie generală a folklorului românesc (în acest Anuar s'a publicat cea pentru anul 1935). Directorul Arhivei a pregătit pentru publicația internațională «*Volkskundliche Bibliographie*» literatura folklorică românească a anilor 1933—34.

Biblioteca Arhivei s'a sporit cu 44 volume, parte donate, parte achiziționate. S'au primit donațiuni dela : Arhiva de Folklor din Tartu-Estonia (5 vol.), Arhiva din Kaunas-Lituania (2 vol.), Arhiva din Oslo (4 vol.), Arhiva din Copenhaga (2 vol.), V. Bologna (1 vol.), E. Butura (1 vol.), Georgescu-Brezul (5 vol.), Petru Iroaie (1 vol.), Ion Mușlea (5 vol.), L. Netoliczka (1 vol.), Eugen Nicoară (1 vol.), G. T. Niculescu-Varone (2 vol.), Nic. Pană (1 vol.), Emil Precup (6 vol.), Elena Râșniță (1 vol.), Școala Normală de învățători-Chișinău (1 vol.).

În schimbul Anuarului, Arhiva primește următoarele publicații străine :

Budkavlen (Abo-Finlanda).

Danmarks Folkeminder (Copenhaga).

Eesti Rahvaluule Arhiiv (Tartu-Estonia). Diferite publicații.

Ethnographia (Budapesta).

Lares (Firenze).

Lud (Lemberg).

Lud Slowianski (Cracovia).

Norsk Folkeminnelag (Oslo).

Oberdeutsche Zeitschrift für Volkskunde (Heidelberg).

Schweizerisches Archiv für Volkskunde (Basel).

Siebenbürgisches Vierteljahrsschrift (Sibiu).

Tautosakos Darbai (Kaunas-Lituania).

Ca și în ceilalți ani, Arhiva a continuat să stea la dispoziția instituțiilor sau particularilor care au nevoie de informații asupra folklorului românesc, satisfăcând cererile următorilor cercetători străini : Prof. Earl Herter (Londra), Oskar Loorits, directorul Arhivei de Folklor Estone (Tartu), Prof. Iovan Erdeljanović (Belgrad), Prof. John Meier, directorul Deutsches «*Volksliedarchiv*»-ului din Freiburg, Prof. G. Rohlf's (Tübingen) și Ionas Balys, directorul Arhivei de Folklor lituane (Kaunas).

ION MUȘLEA